

*Християнська церква ХІХ – початку ХХІ століть:
джерела, історія та історіографія*

Абашина Н. С.

Кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник

Михайлина Л. П.

Доктор історичних наук, провідний науковий співробітник
Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

**ПРОБЛЕМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ НАДГРОБКА КНЯЗЯ К. І. ОСТРОЗЬКОГО В
УСПЕНСЬКОМУ СОБОРІ (ХІХ – початок ХХ ст.)**

Успенський собор Києво-Печерської лаври, починаючи з ХІІ ст., був місцем поховання визначних діячів. Серед надгробків особливо виділявся пам’ятник князю К. І. Острозькому. Протягом століть він незмінно привертая увагу всіх, хто бував у Лаврі.

Видатний політичний і військовий діяч князь Костянтин Іванович Острозький посідає одне з чільних місць в історії України. Він був одним із найвидатніших воєначальників ХВІ ст. Чимало битв виграв К. І. Острозький у сутичках з татарами і турками, був тріумфально вшанований у Вільно та Кракові. У битві під Оршею 8 вересня 1513 р. гетьман одержав блискучу перемогу над 80-тисячним московським військом, що обумовило закінчення війни.

Князь К. І. Острозький обіймав посади Великого гетьмана Литовського (1497–1500, 1507–1530), старости брацлавського (1497–1500), вінницького (1507–1516) та звенигородського (1518–1530), старости луцького і маршалка Волинської землі (1507–1522), каштеляна віленського (1511–1522) і воєводи трокського (1522–1530).

Значні заслуги мав К. І. Острозький перед православною церквою¹. Він відстоював її права як у Великому князівстві Литовському, так і на королівських землях Польщі. Завдяки йому фактично перестали діяти попередні заборони щодо будівництва церков та здійснення православних обрядів, зменшився тиск світських урядників на церковні структури. Під егідою К. І. Острозького був скликаний і проходив православний собор у Вільно 1509 р. На сеймі Великого князівства Литовського в Бресті 2 липня 1511 р. Сигізмунд I підтвердив на прохання гетьмана права православної церкви про невтручання у її справи світської влади.

Авторитет К. І. Острозького у справі відстоювання прав православної церкви був незаперечним. Саме про це свідчать два привілеї 1521 р., видані на прохання митрополита Йосифа II Солтана щодо передачі опіки над церквою, її маєтками й власності самого митрополита після його смерті князю К. І. Острозькому. Це саме було повторене на прохання нового митрополита Йосифа III (1522–1534) і в привілеї від 12 грудня 1528 р.²

З великою прихильністю К. І. Острозький ставився до Києво-Печерської лаври, де у Дальніх печерах було поховано його прадіда, князя Федора Даниловича – учасника Грюнвальдської битви 1410 р., котрий постригся в ченці Печерського монастиря під ім’ям Феодосій. В ХВІ ст. його було канонізовано. Вважають, що К. І. Острозький переніс у Києво-Печерську лавру з Острога і поховання діда – князя Василя Федоровича Красного. В Успенському соборі було поховано також родичів дружини гетьмана – князів Олельковичів-Слуцьких³.

За К. І. Острозького Успенський собор було капітально відремонтовано. До південного фасаду вівтарної частини давньоруського собору прибудували каплицю з престолом на честь Іоанна-Богослова – патрона, ім’я якого носив його батько Іван Васильович Острозький. Ймовірно, саме тут останнього й поховали.

Завдяки підтримці К. І. Острозького Києво-Печерський монастир отримав юридичні права від польської корони, що поставило його на особливе місце в державній та церковній ієрархії. Вони також захищали лаврське землеволодіння і майно та звільняли обитель від підпорядкування митрополитові. Як одного з найбільших покровителів Києво-Печерського монастиря, ім’я

¹ Михайлина Л. П. Князь Костянтин Іванович Острозький – “...благоверный и христолюбивый...” // Могилянські читання 2020. Відбудова християнських святинь України: історія, здобутки, перспективи. Зб. наук. праць. Київ : НКПІКЗ, Видавництво “Фенікс”, 2020. С. 65-70.

² Ульяновський В. І. Пам’ятник Костянтину Острозькому в Києво-Печерській лаврі // УІЖ. 1992. № 2. С. 114.

³ Успенський собор / О. В. Сіткарьова та ін. Київ : Балтія-Друк, 2015. С. 39-40.

К. І. Острозького (як і весь його рід) внесли до давнього поминальника кінця XV ст. – початку XVI ст., імена з якого зачитували під час поминальних відправ в Успенському соборі¹.

Князь помер у 1530 р. на сімдесятому році життя. Згідно із заповітом, його поховали в Успенському соборі Києво-Печерської лаври. Частина маєностей князя переходила у власність Лаври.

Князь Василь-Костянтин Костянтинович Острозький вшанував пам'ять батька, поставивши йому в Успенському соборі 7 серпня 1579 р. надгробний пам'ятник з червоного мармуру у стилістиці меморіальних пам'яток полководцям та видатним особам тогочасної Європи. Його автором є, ймовірно, скульптор Генріх Горст². За архітектурною композицією меморіальний пам'ятник К. І. Острозькому належить до типу пристінних надгробків. Це монументальна споруда, яка загалом нагадує собою стіну ренесансного будинку, оздобленого колонами, пілястрами, карнизами. Пристінні надгробки склалися із цоколя, середнього ярусу, на якому розташовувалася скульптура померлого, та завершення³.

Скульптурне зображення постаті К. І. Острозького було виконано майже в натуральну величину. Князь у вигляді воїна в латах нібито напівлежить на саркофазі, спираючись на зігнуту руку. Саркофаг, поставлений на скульптури левів, що лежать, розміщено в тріумфальній арці, обрамленій атрибутами, які підкреслювали військову тематику й готували до сприйняття героя як видатного полководця та переможця в численних битвах. Обличчя князя, очевидно, було зроблено з його прижиттєвого портрета. Надгробний пам'ятник К. І. Острозькому є унікальною пам'яткою української пластики XVI ст. Для Успенського собору, як і загалом для православних храмів, скульптурні надгробки (і взагалі скульптури, навіть святих) були не характерні, й їх уважали неканонічними. Встановлення батькового надгробка Василем-Костянтином Острозьким у 1579 р. мало винятковий характер. На це мав наважитися і він сам, і очільники Києво-Печерського монастиря. Ця акція була дуже вагомою й несла важливе символічне навантаження. Меморіальний пам'ятник у головному православному храмі засвідчував особливий авторитет князя К. І. Острозького як визначної особи в історії православної церкви і Києво-Печерської лаври та возвеличував увесь рід князів Острозьких.

Надгробок князя К. І. Острозького не міг не викликати зацікавлення – він явно виділявся в соборі принциповою незвичністю такої споруди й неординарністю її мистецтва. Перша згадка про надгробок К. І. Острозького в Успенському соборі Києво-Печерської лаври міститься в описі Києва 1584 р. львівського купця Мартина Груневега⁴. Про надгробний пам'ятник згадував у мемуарах 1594 р. австрійський дипломат Еріх Ляссота, якого послав імператор Рудольф II для перемовин із запорожцями⁵.

Детальний опис пам'ятника залишив архідиякон Павло Алеппський (Халєбський) – член посольства антиохійського патріарха Макарія, яке 26 червня 1654 р. відвідало монастир. Саме завдяки цьому опису можна уявити первісний вигляд пам'ятника. Павло Алеппський записав: “Тут, у праву руку, як увійти, бачиш неглибоку нішу, утворену просторою й високою мармуровою аркою; плоскорізьба на мармурових одвірках вельми правдоподібно відтворює людей, коней, колісниці, гармати, битви. А долішню частину арки займає надгробок із твердого червоного каменю, схожого на порфир; на довгастому ложі спить, спершись правицею на лікоть і підклавши долоню під голову й схрестивши ноги, бородатий воїн у лицарських обладунках і позолоченій короні на голові, з позолоченими ланцюгами на грудях. Це скульптурне зображення людини в натуральну величину просто вражає уяву”⁶.

¹ Голубев С. Т. Древний помяник Киево-Печерской лавры (конца XV и начала XVI ст.) // Чтения в историческом обществе Нестора летописца. Кн. 6. Киев, 1892. С. IX, 79.

² Успенський собор. С. 41.

³ Бондарчук Я., Бендюк М. Меморіальні пам'ятники князів Острозьких XVI–XVII ст. // Острозька академія XVI–XVII століття. Енциклопедія. Острог : Видавництво університету “Острозька академія”. 2011. С. 222–228.

⁴ З подорожніх записок Мартина Груневега : (уризок про Київ) // Київська Русь : культура, традиції : зб. наук. пр. / Ін-т сусп. наук АН УРСР ; редкол.: Я. Д. Ісаєвич (відп. ред.). Київ, 1982. С. 127.

⁵ Сборник материалов для исторической топографии Киева. Киев, 1874. Отд. 2. С. 19.

⁶ Халєбський, Павло. Україна – земля козаків: Подорожній щоденник / Упоряд. М. О. Рябий. Київ : Ярославів Вал, 2009. С. 129.

У 1701 р. московський священник І. Лук'янов, як і П. Алеппський, зазначив місце знаходження надгробка К. І. Острозького в соборі праворуч. Ймовірно, саме тут, в південному нефі або в Іоанно-Богословському приділі князя первісно і поховали¹.

Після пожежі в Лаврі у квітні 1718 р. пам'ятник відновили, але його розташували у нартексі, ліворуч від головного входу. Нове місцезнаходження надгробка позначено на плані першої половини XVIII ст. Також в описі Успенського собору останньої чверті XVIII ст. при характеристиці розписів побіжно зазначено, що цей надгробок стоїть зліва².

Первинна композиція надгробка після відновлення зазнала суттєвих змін. Опис пам'ятника П. Алеппським, що зроблено досить ретельно, дозволяє вважати, що лише центральна композиція з фігурою збереглася після пожежі, а декоративне оздоблення надгробка було пошкоджене. Очевидно, під час реставрації пам'ятника 1722–1729 рр. артіль “алебастрового майстра” з Канівщини Йосифа Білінського поновила й дещо доповнила на надгробку князя попередню схему. Про це свідчить порівняння опису П. Алеппського з копією пам'ятника, виготовленою в 1830-х рр. для Історичного музею в Москві, та малюнком академіка живопису Федора Григоровича Солнцева 1843 р.

На малюнку Ф. Г. Солнцева надгробок К. І. Острозького зафіксовано у відновленому, вже зміненому вигляді. Пара колон коринфського ордера, розташованих по боках аркової ніші підтримує досить важкий багатопрофільний складного абрису антаблемент. У ніші встановлено саркофаг зі скульптурним зображенням постаті К. І. Острозького на ньому. На верхній частині арки пам'ятника – завеса, яку відсувають два путті, типові для мистецтва ренесансу і бароко. Над нею на подушці лежить князівська корона, а ще вище розміщено герб Острозьких. Композицію доповнює зображення військових предметів і трофеїв (зброї, обладунку, шоломів, щитів, знамен тощо). Це пишне декоративне оздоблення, ймовірно, було виконано з алебастру³.

Ф. Г. Солнцева відрядили до Києва після листа Київського генерал-губернатора Д. Г. Бібікова до обер-прокурора Св. Синоду графа М. О. Протасова, де, серед іншого, зазначалося, що було би бажано відкрити надгробок захисника православ'я князя Костянтина Острозького, що заставлений у ніші стіни ракою з мощами святих із балдахіном. Д. Г. Бібіков наголошував, що це єдиний пам'ятник XVI ст., який вцілів після пожежі 1718 р., його потрібно почистити від пилу, виправити, де попсувався, і підтримати у давньому вигляді. Ф. Г. Солнцев дав відповідні рекомендації стосовно надгробка К. І. Острозького: “раку с частями св. мощей, на аршин отодвинуть от стены или перенести в один из боковых пределов, через что откроется надгробный монумент князя Костянтина Острожского, и самый памятник очистит от пыли”⁴.

У зв'язку з новою реставрацією собору в кінці XIX – на початку XX ст. розгорнулася велика дискусія про мистецьку цінність його внутрішніх прикрас. Надзвичайної гостроти набула проблема збереження надгробного пам'ятника К. І. Острозькому.

Початок дискусії поклала стаття археолога Олександра Дмитровича Ертеля⁵. Він висловився за ліквідацію в Успенському соборі розписів XVII–XVIII ст. та надгробного пам'ятника К. І. Острозькому, який, на його думку, був не автентичним, а створеним після пожежі 1718 р. посередніми майстрами. Він вважав, що пам'ятник князю Острозькому не має художнього значення, не становить жодної цінності та не може датуватися XVI ст.

Пояснюючи слова митрополита Євгенія Болховітінова про знищення пожежею 1718 р. в Успенському соборі всіх надгробків і написів на них, О. Д. Ертель зазначав, що в книзі Афанасія Кальнофойського “Тератургіма” є зображення надгробного пам'ятника і наведено епітафію К. І. Острозького. Проте митрополит Євгеній Болховітінов у додатках до роботи “Описание Киево-Печерской лавры” подає інший текст епітафії. Тобто, на думку О. Д. Ертеля, у 1826 р., якщо не пам'ятник, то напис на ньому був вже пізнішим і це наводило на думку, що й сам надгробок було виготовлено вже після пожежі 1718 р.

На захист пам'ятника стали мистецтвознавець Євген Михайлович Кузьмін та художник і мистецтвознавець Степан Петрович Яремич. Вони доводили, що надгробний пам'ятник

¹ Сборник материалов для исторической топографии Киева. Отд. 2. С. 122.

² Ульяновський В. І. Пам'ятник Костянтину Острозькому в Києво-Печерській лаврі. С. 118.

³ Успенський собор. С. 41-43.

⁴ Лебединцев П. Г. О возобновлении стеной живописи в Великой церкви Киево-Печерской Лавры в 1840–1843 гг. // Лаврский альманах. 1999. Вып 2. С. 156.

⁵ Эртель Д. А. О стенописи в Великой Успенской церкви Киево-Печерской лавры // ТКДА. 1897. № 4. С. 500-527.

князю К. І. Острозькому, принаймні його центральна частина, є шедевром XVI ст. Є. М. Кузьмінін було вперше опубліковане фото надгробка К. І. Острозького у тодішньому вигляді. Він зазначав, що надгробний пам'ятник князю К. І. Острозькому – це єдина пам'ятка XVI ст., що збереглася у Лаврі. На підтвердження цього Є. М. Кузьмін наводив описи пам'ятника Е. Ляссоти, П. Алеппського та І. Лукьянова. До того ж для Є. М. Кузьміна було неможливим припустити, аби хто-небудь із серйозних знавців історії мистецтва міг засумніватися в автентичності пам'ятника. Є. М. Кузьмін зазначав, що пози спочилих лицарів тотожні на трьох пам'ятниках. Це гробниці Христофора Шидловецького (початок XVI ст.) в Опатові, Сигізмунда Старого (1548) і Сигізмунда-Августа (1552) в Кракові. Надгробок Острозького також відповідає стилю і характеру цих пристінних гробниць XVI ст.¹

Хоча в цій роботі Є. М. Кузьмін зазначав, що колони і завіса з купідонами також створені у XVI ст., пізніше він змінив свою думку і писав, що за довгий час свого існування надгробок зазнав чимало змін, особливо в забарвленні, внаслідок чого деякі відвідувачі сприймали його то як мармуровий, то як твір з порфіру. Багатобарвне розфарбування, про яке йдеться у Д. Бантиша-Каменського, а пізніше у М. Закревського², слід пов'язати із впливом пізнього бароко і, ймовірно, воно було зроблене під час підновлення і прикрашення собору після пожежі майстром Й. Білінським у 1720-х рр. Саме відповідно до стилю тієї епохи зроблені стрічки з бантиками, які обрамлюють пам'ятник і цілком відповідають прикрасам на зовнішніх вікнах собору. Тобто, до доби Відродження належить лише саркофаг з фігурою лицаря, що відповідає прототипам – надгробкам польських королів у Краківському соборі на Вавелі³.

С. П. Яремич критично оцінив заперечення О. Д. Ертелем художнього значення надгробного пам'ятника князю К. І. Острозькому і датування його XVI ст. Він зазначав, що не можна посылатися для підтвердження такої думки на неіснуючий малюнок цього пам'ятника в “Тератургімі” А. Кальнофойського. На думку С. П. Яремича, перевіряючи пам'ятки мистецтва за допомогою документів, у свою чергу, за допомогою пам'яток слід виявляти неточності у документах, тоді не буде таких прикрих непорозумінь як підозра в автентичності такого чудового твору мистецтва як пам'ятник К. І. Острозькому⁴.

О. Д. Ертель у листі в газету “Киевлянин”, відповідаючи на критичні зауваження, пояснив, що справа не в надгробку, а у різниці двох епітафій. Саме це дозволяє ставити питання про час виготовлення пам'ятника – XVI чи XVIII ст. – і відповідно, про його художнє значення. Він зауважив, що на зазначеній сторінці дійсно є малюнок, проте він і не думав стверджувати, що це і є надгробок К. І. Острозького, а вказав лише, що там є зображення надгробного пам'ятника. Проте він дійсно вважає, що пам'ятник К. І. Острозького позбавлено всякого художнього значення⁵.

Лист О. Д. Ертеля С. П. Яремич не залишив без відповіді. Він наголосив, що оскільки малюнок пам'ятника Острозькому у “Тератургімі” Кальнофойського відсутній, то немає підстав для порівняння, а отже і висновку, що пам'ятник створено не у XVI ст., а у XVIII і не має художньої цінності⁶.

Слід зазначити, що у дискусії обговорювали лише мистецький бік справи – обидві сторони не апелювали до особливих історичних заслуг та необхідності вшанування пам'яті князя К. І. Острозького. Він, захисник православ'я і ктитор Києво-Печерської лаври вже не був вагомим символом для православних вірних Російської імперії, і тому його надгробок виявився зайвим. Лише голова Московського археологічного товариства графиня П. С. Уварова в листі до Св. Синоду від імені Товариства як основну підставу для збереження пам'ятника вказала значимість особи князя К. І. Острозького в історії.

Від імені Товариства П. С. Уварова клопоталася про звільнення надгробка К. І. Острозького від великих кіотів, які його цілком закрили. 14 липня 1908 р. графиня

¹ Кузьмин Е. М. Несколько соображений по поводу уничтоженных и уцелевших памятников старины в Киево-Печерской лавре // Искусство и художественная промышленность. Санкт-Петербург, 1900, февраль. С. 223-240.

² Бантыш-Каменский Д. История Малой России: В 3-х ч. Санкт-Петербург; Киев; Харьков, 1903. С. 501, 607; Закревский Н. Описание Киева. Т. 1, 2. Москва, 1868. С. 620.

³ Кузьмин Е. М. Скульптура на Украине. Публ.: Ременяка О. Євген Кузьмін – “Работа – искусствовед, архитектор” // Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини: Зб. наук. праць / Ін-т проблем сучасн. мист-ва НАМ України. Київ, 2010. Вип. 7. С. 370-371.

⁴ Яремич С. Памятники искусства XVI и XVII ст. ст. в Киево-Печерской лавре // КС. 1900. № 6. С. 378-390.

⁵ Эртель [Д. А.]. Письмо в редакцию // Киевлянин. 1900. № 205.

⁶ Яремич С. Еще о памятниках искусства Киево-Печерской лавры // КС. 1900. № 10. С. 179-188.

повідомляла Св. Синод, що на її запит митрополит Київський і Галицький Флавіан (Городецький) нічого не відповів. Це спонукало її звернутися до найвищої церковної влади з проханням переконати ченців Лаври у необхідності нарешті відкрити пам'ятник історичному діячу, яким країна може пишатися, і якого Лавра не може ігнорувати. Відомо, що князь К. І. Острозький був великим вкладником у скарбницю монастиря¹.

Церква врешті була змушена втрутитися. До того ж знову могла постати проблема неадекватного сприйняття надгробка прихожанами та прочанами, які вважали пам'ятник статуєю святого і поклонялися їй. Очільники монастиря запропонували перенести надгробок у міський музей.

17 лютого 1910 р. Духовний собор Києво-Печерської лаври задовольнив прохання про перенесення надгробка до музею, але Київське товариство охорони пам'яток старовини та мистецтва висловило рішучий протест, оскільки під час перенесення могли статися неоправдані ушкодження пам'ятника². Крім того, через свої розміри пам'ятник не міг бути розміщений у музеї (загальна висота ліпних прикрас становила більше 7 метрів, а жодне музейне приміщення не мало такої високої стелі).

На засіданні Товариства 23 липня 1910 р. московський архітектор, академік П. П. Покришкін доповів про результати обстеження пам'ятника. Скульптурне зображення князя К. І. Острозького виконано з рожевого шиферу та покрито олійною фарбою. Одну руку скульптури вже було зламано і доволі неякісно приставлено. Декоративне оздоблення з алебастру кріпилося до стіни храму за допомогою залізних костилів. Отже, для переносу пам'ятника в інше місце його мали б вирізати із стіни за допомогою дуже дорогої технології, інакше воно може цілком розсипатися. Тому П. П. Покришкін запропонував залишити надгробок на своєму місці.

Проти переносу надгробка висловився й почесний член Академії мистецтв, колекціонер та меценат Богдан Іванович Ханенко. Він рішуче обстоював ідею залишити рідкісний пам'ятник на його нинішньому місці над похованням князя і повністю відкрити його для огляду та нагляду за збереженістю.

Загальну постанову винесли на користь збереження пам'ятника на старому місці. Задля виконання вимоги лаврських очільників щодо недопущення поклоніння пам'ятнику богомольцями було запропоновано закрити постамент скляним ковпаком і зробити великий напис, що там покоїться прах князя К. І. Острозького.

Київське товариство пам'яток старовини та мистецтва звернулося до почесного члена Товариства митрополита Флавіана з проханням взяти охорону цілісності пам'ятника під свою власну опіку³. Проте рекомендації Товариства щодо пам'ятника так і не було виконано.

Проти перенесення надгробка висловився й Є. М. Кузьмін. Він зазначав, що пам'ятник безумовно потрібно взяти під захист Київського товариства пам'яток старовини та мистецтва, але залишити на тому місці, де він стоїть. Цього вимагає не лише цілісність пам'ятки, а й мистецтво – справжнє розуміння ролі і значення художніх творів, які є не лише матеріалом для вивчення, а вічно живими творіннями, що повинні перебувати в обстановці, яка спонукала до їхнього створення. Нарешті цього також вимагає і просто релігійне почуття, данина поваги до праху князя К. І. Острозького, якого не можна лишати заслуженого надгробку над тим місцем, де його поховано. Проте пам'ятник можна і потрібно відкрити, щоб він став загальним надбанням. Аби убезпечити його від поклоніння богомольців, достатньо залучити ченців, що можуть перебувати біля пам'ятки і пояснювати, за які заслуги вшановано таким надгробком князя К. І. Острозького⁴.

За півроку київським військово-історичним товариством було запропоновано перенести пам'ятник у музей військово-історичного товариства. На той час його не лише не звільнили від дерев'яного кіота, що його закрив, а ще більше загородили. Є. М. Кузьмін зазначав, що тепер навіть нікому на думку не спаде, що у лаврському притворі є пам'ятка давнього мистецтва і спочиває шанований прах одного з поборників православ'я, просвітителя і щедрого жертводавця, яким був для Лаври князь К. І. Острозький. Незрозуміло, чому очільники Лаври з такою прохो-

¹ Ульяновський В. “Славний для всіх часів чоловік”: князь Костянтин Іванович Острозький. Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2009. Вип. 2. С. 160.

² Сидор-Гібелінда О. Надгробок князя Костянтина Острозького в Успенському соборі Києво-Печерської лаври // ЗНТШ. Т. ССXXXVI. Праці Комісії образотворчого та ужиткового мистецтва. Львів, 1998. С. 279-293.

³ Ульяновський В. “Славний для всіх часів чоловік”. С. 161-162.

⁴ Кузьмін Е. Грозят... (По поводу памятника князю Константину Острожскому в Киеве) // Старые годы. 1910. № 7-9. С. 218-222.

лодою ставляться до одного з найкращих представників минулого. Проте є ризик, що під час перенесення до музею такий великий пам'ятник може бути зруйновано¹.

Київське товариство пам'яток старовини та мистецтва звернулося до Московського археологічного товариства з проханням про реставрацію пам'ятки. Останнє з подання П. П. Покришкіна та через графиню П. С. Уварову цю ідею підтримало².

Незабаром виконали реставрацію пам'ятника, під час якої, ймовірно, виходячи з ідеологічних міркувань, було додано прапори, характерні для російської армії XIX ст., а також декор у стилістиці того часу. У такому, вже зміненому вигляді пам'ятник зафіксовано на світлинах початку XX ст. та у 1930-х рр.³

Так з усього задуму Василя-Костянтина Острозького згодом поступово зникли всі найважливіші ідеї, забувся й сам образ воїна-героя, до того ж ревнителя православ'я та жертводавця монастиря. Залишився лише витвір мистецтва.

Дискусію щодо значення і подальшої долі надгробного пам'ятника князю К. І. Острозькому перервала Перша світова війна. Потім були революційні події, закриття монастиря, створення на території Києво-Печерської лаври історико-культурного державного заповідника, боротьба з релігією 1920–1930-х рр. Пам'ятник залишався стояти в Успенському соборі за ракою з мощами.

У 1931–1932 рр. надгробок реставрували. Реставратори встановили, що надгробок тричі покривали фарбою – коричневою, білою, сірою. Усі ці шари було знято, що відкрило матеріал, з якого виготовлено скульптурне зображення постаті князя і саркофаг – червоний мармур. З'ясувалося також, що пам'ятник двічі реставрували. Перша реставрація була досить ретельною, з відновленням втрачених частин забарвленою червоною масою. Друга реставрація була гіршою, оскільки відсутні фрагменти відтворили вапном із алебастром⁴.

Під час вибуху в Успенському соборі 3 листопада 1941 р. надгробок князя Костянтина Острозького було зруйновано. Його уламки, знайдені під руїнами собору, зберігаються у фондах Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”.

Втрачений надгробний пам'ятник князю Костянтину Івановичу Острозькому був винятково цінним твором монументального мистецтва XVI–XVIII ст. і найзначнішим за архітектурно-мистецькими особливостями з-поміж інших меморіальних пам'ятників та знаків, встановлених в інтер'єрі Успенського собору.

Відтворення надгробного пам'ятника князю К. І. Острозькому передбачено “Концепцією відтворення Успенського собору”, схваленою у 1998 р.⁵ Відповідно до неї, відтворення історичного комплексу Успенського собору повинно бути здійснено в повному обсязі, включно з архітектурним і художнім оформленням його внутрішнього простору.

Оскільки Успенський собор відтворено у вигляді, яким він був у XVIII ст., то надгробний пам'ятник К. І. Острозькому передбачено відтворити у бароковому обрамленні в наявній ніші північної стіни колишнього давньоруського нартекса, в межах якої пам'ятник розташовувався з XVIII ст. Під час розроблення проекту “Відтворення надгробного пам'ятника князю К. І. Острозькому в Успенському соборі Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника” врахували всі писемні та графічні матеріали щодо трансформації пам'ятника протягом XVI – поч. XX ст.⁶

Спроектована скульптурно-пластична композиція являє собою поєднання двох складових частин: 1) ренесансної – скульптурної композиції з червоного мармуру – саркофага, покладеного на спину левів, та постаті князя К. І. Острозького в лицарських обладунках; 2) барокової –

¹ Кузьмин Е. “Исторический путь” в Киев // Старые годы. Март, 1911. С. 45-46; Е. К. [Кузьмин Е.]. Когда же? // Искусство. 1911. № 8-9. С. 387.

² О перенесении памятника князя Константина Острожского // Киевская мысль, 1910, 17 декабря. № 348.

³ Успенський собор. С. 143-146.

⁴ Ричков П. А., Луц В. Д. Архітектурно-мистецька спадщина князів Острозьких. Київ : Техніка, 2002. С. 130-131.

⁵ Романченко О. Д. До питання розроблення науково-проектної документації щодо відтворення надгробного пам'ятника князю К. І. Острозькому в інтер'єрі Успенського собору // Могилянські читання 2016. Музейництво і пам'яткоохоронна справа України: традиції та виклики сьогодення. Зб. наук. праць. Київ : НКПІКЗ, Видавництво “Фенікс”, 2017. С. 339-343.

⁶ Михайлина Л. П., Абашина Н. С. Пам'ятник К. І. Острозькому в Успенському соборі: етапи відтворення // Могилянські читання 2017. Збереження й дослідження культурної спадщини України: люди, ідеї, візії. Київ : НКПІКЗ, Видавництво “Фенікс”, 2018. С. 388-394.

архітектурно-декоративне обрамлення скульптурної композиції (колони композитного ордеру з розвиненим антаблементом, картуші, герби, знамена, ангели-путті, військова арматура, лицарські обладунки тощо). Матеріал пам'ятника – червоний та білий мармур.

Реалізація проєкту “Відтворення надгробного пам'ятника князю К. І. Острозькому в Успенському соборі Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника” почалася у 2015 р. Завершити пам'ятник і встановити його в Успенському соборі Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” заплановано у 2022 р.

Бондарчук П. М.

Доктор історичних наук, провідний науковий співробітник
Інститут історії України НАН України

**СТАНОВИЩЕ РУСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ: ЗАГАЛЬНОСОЮЗНІ ТА
УКРАЇНСЬКІ ВИМІРИ (СЕРЕДИНА 1960-х – SEREDINA 1980-х рр.)**

Зміни в керівництві державою в середині 1960-х рр. принесли певне полегшення Церкві, однак не зупинили антирелігійність радянської політики. Хоча влада й не вдавалася до масового закриття храмів як раніше, проте не можна сказати, що вона відмовилася від цього засобу антирелігійної боротьби взагалі. Православні об'єднання, як і інші релігійні течії, продовжували бути об'єктом антирелігійної пропаганди. Відтак релігійна активність вірян поступово послаблювалася, дедалі менше осіб заявляли про свою релігійну віру.

На кінець 1960-х рр. кількість православних громад в УРСР становила понад 60% від загальної кількості громад РПЦ, що діяли в СРСР¹. Однак загальна їхня кількість не була великою. На 1 січня 1974 р. РПЦ в Україні нараховувалося лише 4346 зареєстрованих громад, зокрема 2709 (62%) у західних і 1637 – у 18 інших областях. Проте за відсутністю священників 533 парафії 1973 р. фактично не діяли, а у 385 богослужіння проводилися періодично – 5-10 разів на рік². Православні храми на середину 1975 р. обслуговували близько 2800 священників³. Цієї кількості явно було недостатньо для задоволення духовних потреб легальних православних громад.

Закриття храмів і зменшення кількості священників призвело не лише до зменшення релігійності, а й інколи до того, що духовною опікою вірян починали займатися особи, які не були лояльними до радянської влади. Голова Ради в справах релігій при Раді міністрів УРСР К. Литвин у своїй доповідній записці до ЦК КПУ від 18 червня 1975 р. зазначав, що внаслідок нестачі професійних священнослужителів (понад 50% священників РПЦ були особами, старшими 60-ти років). Церква почала вербувати служителів культу із церковного активу та мирян, які не мали богословської освіти. Поміж них, за визначенням чиновника, траплялись “особи з політично нездоровими настроями, релігійні фанатики, які намагалися вивести церковні парафії із-під контролю влади”⁴.

Водночас серед населення, у тих місцевостях, де не було священників, однак спостерігалася висока релігійність, виникло т.зв. “безпопівство” – віряни самі проводили молитовні зібрання. Це призводило до того, що ці громади опинялися поза державним контролем. Зокрема, “безпопівство” з'явилося в одному з районів Миколаївської обл. після закриття 13 із 14 діючих церков і, як зазначалося в доповідній записці, внаслідок цього тут спостерігалася найвища релігійність в області. К. Литвин повідомляв, що в низці випадків віряни через відсутність священників переходили в інші конфесії, які не мали нестачі в релігійних кадрах (протестантські течії – прим. авт.). Щоб нейтралізувати цю тенденцію, пропонувалося збільшити кількість семінаристів і дозволити організувати короткотермінові курси з підготовки

¹ ЦДАВО України. ф. 4648, оп. 5, спр. 128, арк. 205.

² ЦДАГО України. ф. 1, оп. 25, спр. 872, арк. 2.

³ ЦДАВО України. ф. 4648, оп. 7, спр. 1, арк. 31.

⁴ Там само.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ААЕ	– Архітектурно-археологічна експедиція Інституту археології НАН України
АО	– Археологические открытия
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ВУАН	– Всеукраїнська академія наук
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ЗНТШ	– Записки Наукового товариства імені Шевченка
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
ЖМП	– Журнал Московской патриархии
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-Ж	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Живопис”
КПЛ-Н	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Негатив”
КПЛ-ПА	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Пам’ятки архітектури”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА	– Краткие сообщения Института археологии
КСИИМК	– Краткие сообщения института истории материальной культуры
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НЗ “КПЛ”	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”
НМІУ	– Національний музей історії України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПЕВ	– Полтавские епархиальные ведомости
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов, г. Москва
РГАЛИ	– Российский государственный архив литературы и искусства, г. Москва
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЧИОНЛ	– Чтения в историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Олександр Рудник, в.о. генерального директора Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *голова*

Сергій Пивоваров, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *співголова*

Олександр Коваленко, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного університету “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *співголова*

Всеволод Івакін, кандидат історичних наук, завідувач відділу археології Києва ІА НАН України

Костянтин Крайній, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *відповідальний секретар*

Олена Черненко, кандидат історичних наук, доцент, Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *відповідальний секретар чернігівської секції*

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Валерій Ластовський, доктор історичних наук, професор, КНУКіМ

Рафал Димчик, доктор габілітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані

Наталія Сенченко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НЗ “КПЛ”

Кароліна Студницька-Мар’янчик, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Сергій Тараненко, кандидат історичних наук, завідувач науково-дослідного сектора археології НЗ “КПЛ”

Ганна Філіпова, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник НЗ “КПЛ”

Анна Яненко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НЗ “КПЛ”

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”
Протокол № 2 від 19.05.2021 р.

Ц448 **Церква – наука – суспільство:** питання взаємодії. Матеріали Дев’ятнадцятої Міжнародної наукової конференції (26-28 травня 2021 р.) / Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”. Київ, 2021. 326 с.

ISBN 978-966-1557-60-3

У збірнику вміщено статті українських та іноземних дослідників, присвячені актуальним історіографічним, джерелознавчим та археографічним питанням дослідження історії Церкви; проблемам реставрації та збереження християнських пам’яток, а також археологічним питанням їх вивчення. Статті традиційно розподілено за рубриками, що відповідають назвам основних секцій конференції.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Безпалько В. В., Кузьмінський І. Ю.</i>	Півчі єпископа Переяславського і Бориспільського Іларіона Кондратковського: особовий склад та особливості утримання	7
<i>Жиленко І. В.</i>	Преподобний Никола Святоша: біографія і легендарна традиція	12
<i>Козюба В. К.</i>	Про маловідому Покровську церкву у Верхньому Києві	18
<i>Ластовський В. В.</i>	Трахтемирівський шпиталь і його місце в українській історії	23
<i>Литвин Н. М.</i>	Лаврський печерний сад на Звіринці	26
<i>Литвин Н. М.</i>	Винна карта лаврських погребів другої половини XVIII – першої третини XIX ст.	34
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Нові графіті Спаса на Берестові	44
<i>Нікітенко М. М.</i>	Числова символіка та сакральні змісти образу Богоматері Оранти у вівтарній апсиді Софії Київської та Великої Печерської церкви	52
<i>Петрушко Л. А.</i>	Сльози і печаль у пророчих книгах Старого Завіту	59
<i>Онопрієнко Н. О., Прокоп'юк О. Б., Варивода А. Г.</i>	Коштом, “тщаниєм” та за благословенням отця архімандрита Зосими (Валкевича): збережені/втрачені вклади	63
<i>Філіпова Г. В.</i>	Бастіонна Печерська фортеця: нові та добре забуті старі джерела	80
<i>Bartłomiej Frukacz, Karolina Studnicka- Mariańczyk</i>	Prior Augustyn Kordecki (1603–1673) – defender of the Jasna Góra Monastery in 1655	87
<i>Чирка Л. Г.</i>	“...Не шукай свого щастя за морями” (Евдемонічні настрої філософії Г. Сковороди)	92

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

<i>Абашина Н. С., Михайлина Л. П.</i>	Проблеми збереження надгробка князя К. І. Острозького в Успенському соборі (XIX – поч. XX ст.)	96
<i>Бондарчук П. М.</i>	Становище Руської Православної Церкви: загальносоюзні та українські виміри (середина 1960-х – середина 1980-х рр.)	102
<i>Борисов Д. В.</i>	Працівники Софійського архієрейського дому першої чверті XIX ст.	107
<i>Веденєєв Д. В.</i>	Агентурно-оперативний механізм діяльності радянських органів держбезпеки з підготовки Львівського церковного собору 1946 р.	110
<i>Кізлова А. А.</i>	Прилуцькі Йоасафівські урочистості 1911 р. на сторінках “Полтавских епархиальных ведомостей”	115
<i>Ластовська О. Л.</i>	Велика пожежа у Києві і Велика комета 1811 року у щоденниках митрополита Серапіона	118
<i>Львова О. Л.</i>	Християнська мораль як критерій обмеження прав людини	120
<i>Оліцький В. О.</i>	Офіційна реакція РПЦ на смерть Й. Сталіна	124
<i>Ревага Н. М.</i>	Священик Захарій Федорович Тарасюк: його родина та життєвий шлях	126
<i>Сенченко Н. М.</i>	Проблеми охорони церковної спадщини в контексті атеїстичної парадигми (1917–1920-х рр.)	130
<i>Стародуб А. В.</i>	Православна громада Галичини у 1919–1937 рр. “очима” чиновників львівського воєводства	135
<i>Хармак М. М.</i>	Настоятель Покровського храму у Батурині П. Й. Боровський	140
<i>Чередниченко А. М.</i>	Церква та таємна політика радянської держави 1918–1930-х рр.	143
<i>Яненко А. С., Батенко Н. М., Олексюк І. М.</i>	Монументальний живопис Великої Печерської церкви напередодні знищення 1941 р.: огляд візуальних джерел з колекції Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”	148

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Бардік М. А.</i>	Спадкоємність у монументальному живописі Великої Печерської церкви	157
<i>Бахтіна С. А.</i>	Храм Преображення Господнього (1839) (вул. Сільгосптехніки, 4, с. Великий Бурлук Великобурлуцької селищної територіальної громади Харківської обл.)	162
<i>Варивода А. Г.</i>	Формування збірки палиць у складі ризниці Успенського собору Києво-Печерської лаври XVIII ст.	166
<i>Вечерський В. В.</i>	Пам'ятки сакральної архітектури смт. Короп Чернігівської області	174
<i>Дідора Л. К.</i>	Медальйони із зображенням Діви Марії Гваделупської у колекції Національного музею історії України	180
<i>Качан Р. І., Івакіна І. Ю.</i>	Доля ікон з Покровської церкви с. Шпитьки на Київщині (за матеріалами колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра")	184
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	До питання європейських зразків барокових розписів Лаврської школи (за матеріалами колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра")	191
<i>Крайня О. О.</i>	Формування колекції вотивів Всеукраїнського музейного городка у 1920-х рр.	206
<i>Лопухіна О. В.</i>	Мемуарні джерела з історії іконописної школи Києво-Печерської лаври початку ХХ ст.	221
<i>Лушпієнко І. Г.</i>	Оптимізація освітленості музейних експозицій	225
<i>Пітателева О. В.</i>	Лаврський художник І. С. Їжакевич і архіерейські покої Іоасафа Білгородського	226
<i>Рижова О. О., Івакіна І. Ю., Распопіна В. О.</i>	Особливості техніки, технології та іконографії ікон "Христос Вседержитель" та "Богоматір з Немовлям" з колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра"	233
<i>Сергій О. С.</i>	Обрядові предмети з колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра"	236
<i>Ugrekheldze Irina, Kartsidze Nona, Chubinidze Eliso</i>	Gold embroidered liturgical Vestment From Kutaisi Historical Museum	239
<i>Черевко І. А., Літвінчук Д. В., Короченко Ю. І.</i>	Дослідження вологості будівельних матеріалів пам'яток Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" з метою визначення чинників їх перезволоження	243
<i>Шевчук В. Р.</i>	Результати зондажних досліджень скульптурної групи "Голгофа" іконостаса Андріївської церкви м. Києва	256
<i>Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини</i>		
<i>Бібіков Д. В.</i>	Страх перед неспаленими небіжчиками в народних віруваннях давньоруського населення: міждисциплінарні студії	260
<i>Готун І. А., Сухонос А. М.</i>	Нові знахідки християнських старожитностей на середньовічному поселенні Ходосівка-Рославське	267
<i>Зоценко І. В., Івакін В. Г.</i>	Звенигород Київський: до питання про локалізацію літописного міста	277
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Дяченко Д. Г., Гнера В. А.</i>	Археологічні дослідження західнобалтського могильника у с. Острів у 2020 р.	280
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Оленич А. М., Зоценко І. В.</i>	Науково-рятивні археологічні дослідження ААЕ ІА НАН України на території Києва у 2020 р.	283
<i>Махота О. О.</i>	Плінфа мурованої Трапезної XII ст. Печерського монастиря	285
<i>Мисько Ю. В., Тараненко С. П., Івакін В. Г.</i>	Індивідуальні металеві знахідки з території церкви Спаса на Берестові сезону досліджень 2018–2019 рр.	288
<i>Оленич А. М.</i>	Керамічні люльки "західного" типу, знайдені на території Печерського містечка в Києві	294

<i>Пефтіць Д. М.</i>	До питання інтерпретації поховання скіфського часу в Митрополичому саду	296
<i>Пивоваров С. В.</i>	Металеві пластинки-чільця із літописного Василева	299
<i>Сергєєва М. С.</i>	Рельєф і формоутворення як види декорування давньоруських виробів з кістки та рогу (за матеріалами Середнього Подніпров'я)	304

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Дядечко О. О.</i>	Керамічні ікони Чернігівщини XVII–XVIII ст.	307
<i>Ситий Ю. М.</i>	Давньоруські дитячі християнські поховання Чернігова	311
<i>Травкіна О. І.</i>	Освітня діяльність чернігівського архієпископа Лазаря Барановича та заснування Чернігівського колегіуму	317
<i>Черненко О. Є.</i>	Предмети особового благочестя з розкопок на Окольному граді Чернігова у 2018 р.	323

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ КМДА
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН
імені О. М. ЛАЗАРЄВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Дев'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції
(26-28 травня 2021 р.)

КИЇВ – 2021

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії

Матеріали Дев'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції

(26–28 травня 2021 р.)

Відповідальні за випуск

Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура

Крайнього К. К., Свєшнікової Н. Т., Черняхівської О. М., Сушка В. Ю.

Дизайн, верстка

Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

тел. 044-406-63-43

e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60×84/8

Ум.-друк. арк. 38,13. Набір комп'ютерний

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”

03680, м. Київ, вул. Шутова, 13б.

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 271 від 07.12.2000 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ КМДА
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ
ІСТОРІЇ ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
“ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
ДЕВ'ЯТНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(26–28 травня 2021 р.)

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2021

КИЇВ – 2021